

Oxkintok y el período del clásico medio en el norte de la Península de Yucatán.

By Orlando Casares Contreras, Instituto Nacional de Antropología e Historia

Entry tags: Mesoamerican Religions, Archaeological Site, Religious Group, Mesoamerica, Mayan, Mesoamerica, Yucatan Peninsula, Language, Religious Place, Classic Maya

El sitio arqueológico de Oxkintok ha sido un lugar privilegiado para estudiar un momento de cambios e innovaciones arquitectónicas que reflejan influencias religiosas de las regiones del bajo mexicano, en especial de Teotihuacan. Estas mismas también se reflejan en la forma de orientar astronómicamente algunas estructuras, que darán lugar a otros movimientos religiosos con el auge posterior de Uxmal y otros lugares de llamada zona Puuc. El sitio arqueológico, cuenta con varios grupos arquitectónicos, el Ah May que cuenta con la pirámide más grande sobre una acrópolis, el Ah Canul que es una zona habitacional de élite, el Ah Dzib que tiene las primeras formas monumentales, seguidos de los grupos Donato Dzul, Dzib, Kumul, Millet y Xanpol que no se encuentran en óptimas condiciones de conservación como los primeros tres. Este lugar tiene de relevancia religiosa, el hecho de ser un punto de enclave a partir del 300 d.C. donde comienza la urbanización a gran escala y poco después, grupos del altiplano central comienzan a influir en el mismo hasta el 550 d.C., donde también se puede ver otro cambio regional importante, donde no sólo alcanza su apogeo, sino que se comienza un período conocido como "Puuc Temprano" que influenciará el resto de la zona aledaña hacia el oriente, terminando en 850 d.C. donde se establece el "Puuc Clásico", cambia la arquitectura y los patrones religiosos en la misma, creciendo al oriente, rumbo cardinal que simbólicamente representa lo más sagrado entre los mayas.

Date Range: 500 BCE - 1000 CE

Region: Mayan Religion (Classic)

Region tags: Mexico, Maya Yucatecan Peninsula, Mesoamerica, Classic Period, Maya

Religion in the Mayan area has had specific characteristics throughout its extensive period, because its organization of city states meant that each one had some characteristics of its own and others shared with the others. But in each chronological period, some unique characteristics have also been reveal, such as those of the preclassical, classical, and postclassical. In the specific case of the city of Oxkintok, we see a moment of transition between two periods in the same city, which is why it received a subclassification called middle classic and from that moment on, subsequent transformations can be seen in the rest of the northern city states, of the Yucatan Peninsula

Estado de los participantes:

✓ Élite ✓ Especialistas religiosos

VARIABLES GENERALES

Fuentes y Excavaciones

Fuentes impresas

Fuentes impresas utilizadas para entender este tema:

- Source 1: Varela Torrecilla, Carmen (1998) La génesis de la estructuración política del área puuc: Una cuestión pendiente. "Estudios de Cultura Maya". Vol. 22: 63 - 74.
- Source 2: Riviera Dorado, Miguel (1998) El urbanismo de Oxkintok: Problemas e interpretaciones. "Revista Española de Antropología Americana". Vol. 28: 36 - 61.
- Source 3: Muñoz Cosme, Gaspar (1990) Laberintos, pirámides y palacios. Las fases arquitectónicas de la ciudad de Oxkintok. "Oxkintok 2, Misión Arqueológica de España en México, proyecto Oxkintok 1989". pp. 99 - 111. Ministerio de Cultura, España.

Fuentes en línea

Fuentes en línea utilizadas para entender este tema:

- Source 1 URL: <https://www.revistas.inah.gob.mx/index.php/arqueologia/article/view/10423>
- Source 1 Description: El artículo versa sobre la importancia ritual y religiosa del elemento arquitectónico conocido como "baño de vapor" o Temazcal, en cuyos ejemplos se encuentra el de Oxintok
- Source 2 URL: <https://dialnet.unirioja.es/descarga/articulo/2774816.pdf>
- Source 2 Description: Artículo que versa sobre los trabajos arqueológicos en Oxkintok por la misión arqueológica de España en México y en la cual, se nos describe cómo las evidencias del pasado nos señalan el papel político y religioso que tuvo Oxkintok en la zona
- Source 3 URL: <https://dialnet.unirioja.es/descarga/articulo/2774863.pdf>

Este lugar ha sido foco de excavaciones (pre-modernas, ilícitas, o científicas):

Responda "Sí" para cada periodo o tipo de excavación.

– Yes

Tipo de excavación:

– Scientific

Años de la excavación:

– Year range: 1988 - 2023

Nombre de la excavación

– Official or descriptive name: Proyecto Oxkintok

Contexto Topográfico

¿El lugar está asociado con alguna característica del paisaje?

– Elevation

– Cave

Tipo de elevación

– Hill

¿El lugar involucra características hechas por humanos además de la estructura?

Otras características pueden ser la limpieza del terreno, la construcción de terrazas u otras modificaciones al entorno.

– Yes

Tipo de característica

– Leveling of ground

– Terracing

– Clearing

– Trackway or road-surface

– Plantings

¿El lugar está situado en un área urbana o significativamente urbanizada?

– Yes

¿Existe un límite claro entre el lugar y el tejido urbano?

– Yes

¿El lugar está ubicado significativamente dentro del tejido urbano?

¿El lugar está ubicado en una zona céntrica o en el cruce de caminos significativos?

– No

¿El lugar está situado en un entorno rural?

– Yes

¿Hay asentamientos próximos al lugar?

– Yes

¿Hay rutas de viaje próximas al lugar?

– Yes

¿El lugar está situado lejos de lugares no religiosos residenciales?

– No

Estructuras Presentes

¿Hay estructuras o características arqueológicas presentes?

Instrucciones: Responda una vez por cada estructura/característica o grupo que puede ser diferenciado:

– Yes

↳ Una sola estructura

– No

↳ Una sola característica

– Other [specify]: Artificial Caves

↳ Un grupo de estructuras:

– Yes

↳ ¿Forman parte de una sola etapa de diseño/construcción?

– No

↳ Un grupo de características:

– Yes

Notes: Los principales marcadores que definen al sitio son el Talud Tablero con Nicho Remetido, cuya influencia llega hasta Dzibilchaltún y el segundo es la decoración "Puuc Temprano" que influirá en el culto a la deidad de la tierra "Witz" con mascarones en lo que posteriormente es el estilo "Puuc Clásico"

↳ ¿Son parte de una sola etapa de diseño/construcción?

– Yes

↳ ¿Forma parte de un lugar/santuario más grande?

– Yes

↳ ¿Qué función(es) tiene la estructura/característica o grupo de estructuras?

Conteste "SI" una vez para cada función distinta

– Political

↳ ¿La estructura/característica está terminada?

– Yes

↳ ¿La estructura/característica estaba destinada a durar más de una generación?

– Yes

↳ ¿La estructura/características se modificó a través del tiempo?

– Yes

↳ ¿La estructura/característica fue destruida?

– Yes

↳ ¿Cómo se destruyó la estructura/característica?

– Collapsed

↳ ¿Se destruyó deliberadamente?

– For political reasons

↳ ¿Se destruyó accidentalmente/fenómenos naturales?

– Natural phenomena

↳ ¿La estructura/característica ha sido reconstruida?

– Yes

↳ ¿En la antigüedad?

– More than once

- ↳ ¿En la modernidad?
 - Post-Renaissance

Razones para la Creación/Construcción/Consagración

¿El lugar es utilizado para el culto/comunicación con seres sobrenaturales no humanos?

– Yes

- ↳ ¿Dedicado a un ser sobrenatural?
 - No

- ↳ ¿Dedicado a más de un ser sobrenatural?
 - Yes [specify]: God of Maize, God of Dead, God L, Itzmaná, Chaak and more

– Yes

- ↳ ¿Dedicado a un ser sobrenatural?
 - No

- ↳ ¿Dedicado a más de un ser sobrenatural?
 - Yes [specify]: Chaak (Rain), Itzamná (Venus and Wisdom), Ix Chaak Uh (Moon), Hunak Pu (Maize), Kisin (Dead), God L (underworld) and more

¿El lugar es utilizado para el culto/comunicación con seres humanos semi-divinos?

– Field doesn't know

¿El lugar es utilizado para el culto de ancestros no-divinos?

– No

¿El lugar fue encargado/construido por una entidad política oficial?

Una entidad política es una estructura local de poder que toma provecho de la fuerza laboral.

– Yes

- ↳ Especifique
 - Religious specialists affiliated with political entity

¿Las estructuras fueron construidas por un grupo específico de personas?

– Yes

- ↳ Grupos
 - Priests
 - Slaves
 - Captured enemies
 - Men
 - Women
 - Specialized labourers/craftspeople

¿Se piensa que el lugar se originó como resultado de la intervención divina?

– Yes

Notes: La deidad de la Tierra (que es femenina) y cuyas fauces representan un portal al inframundo. Es lo que se representa en la arquitectura del "Puuc temprano".

- ↳ Especifique
 - Revealed by high god

¿El lugar se creó para marcar o conmemorar el lugar de nacimiento de un ser sobrenatural o

de un ser humano?

– Yes

↳ Especifique

– Birthplace of other kind of supernatural being(s) [specify]: Witz (deidad que presenta la tierra)

Notes: Es la deidad que se representa en los mascarones emblemáticos de la arquitectura conocida como "Puuc" y sus vecinos de "Rio Bec"

¿El lugar se creó como resultado de un evento?

– Field doesn't know

¿La creación del lugar fue patrocinada por una donación financiera/material externa?

– No

El establecimiento del lugar fue motivado por:

– Expression of devotion with no expectation of favor in return

¿El lugar se construyó específicamente para albergar escrituras/textos sagrados?

– Yes

↳ ¿Qué tipo de escrituras/textos sagrados? [especifique]:

– Type: Political and religious texts, connecting its rulers with divine lineages, through their connection with natural (astronomical) phenomena

↳ ¿Las escrituras/textos sagrados estaban ubicados en un cuarto en específico dentro de la estructura principal?

– Yes

↳ En la cámara:

La cámara se refiere al área más interior de la estructura, comúnmente donde la(s) estatua(s) de culto podría(n) localizarse.

– Yes

Notes: steles, lintels, pillars and walls

↳ En una sección restringida de la estructura, alejada del público general:

Esto podría ser un cuarto trasero o una parte remota de la estructura. Ej. el opistodomo en los templos griegos, etc.

– Yes

↳ Un espacio debajo de la estructura

– Yes

↳ Otro:

– Other [specify]: steles, lintels, pillars and walls

↳ ¿Las escrituras/textos sagrados están ubicados en un edificio secundario?

– Yes

↳ Construido específicamente para ese propósito:

– Yes

↳ Reutilizado

– Yes

↳ ¿Las escrituras se usan activamente en el lugar?

– Field doesn't know

Diseño y Restos Materiales

Estructura General

El lugar está conformado por múltiples estructuras construidas:

– Yes

↳ Alguna de las estructuras está anexada o asociada con una característica del paisaje:
– Yes

↳ Alguna de las estructuras está anexada a otras estructuras:
– Yes
– Yes

↳ Hay jerarquía entre las estructuras:
– Yes

Hay arquitectura monumental presente:

La arquitectura monumental se define aquí como una estructura construida que supera las proporciones humanas promedio y, en general, es más grande y más compleja de lo necesario para cumplir la(s) función(es) utilitaria(s) de la estructura. Ejemplos de arquitectura monumental incluyen zigurats mesopotámicos, pirámides egipcias, templos griegos y romanos, pirámides mesoamericanas, túmulos funerarios de América del Norte y del Egeo, etc.

– Yes

↳ En promedio, ¿Qué porcentaje del área está ocupada por monumentos construidos?
– Percentage: 15

↳ Huella del monumento religioso más grande, en metros cuadrados:
Si se conocen, por favor agregue las dimensiones en los comentarios.
– Square meters: 700

↳ Altura del monumento religioso más alto, en metros:
– Height, meters: 15

La infraestructura/característica está hecha de materiales naturales:

Conteste [Si] para cada tipo de material

– Yes

↳ Piedra
– Yes

↳ Este material se obtiene localmente:
– Yes

La estructura/característica está hecha con materiales hechos por el hombre:

– Yes [specify]: carved limestone

Decoración

Hay decoración presente:

– No

Iconografía

Hay rasgos distintivos en la iconografía de los lugares:

– Yes

↳ Ojos (estilizados o no)
– Yes

- ↳ Seres sobrenaturales (zoomórficos)
– Yes
- ↳ Seres sobrenaturales (geomórficos)
– Yes
- ↳ Seres sobrenaturales (antropomórficos)
– Yes
- ↳ Seres sobrenaturales (abstracto)
– Yes
- ↳ Retratos de después de la vida
– Yes
- ↳ Aspectos de la doctrina Ej. cruz, trinidad, símbolos mitráicos)
– Yes
- ↳ Humanos
– Yes
- ↳ Narrativas sobrenaturales
– Yes
- ↳ Narrativas humanas
– Yes

Creencias y Prácticas

Asociaciones Funerarias

Este es una tumba/entierro:

– Yes

Este es un lugar para adorar a los muertos:

– Yes

- ↳ Para el culto de una persona o varias personas fallecidas:
– Yes
- ↳ Para el culto de un ser humano deificado:
– Yes
- ↳ Para el culto a un héroe fallecido:
– Field doesn't know

Este es un lugar para el tratamiento del cadáver:

– Yes

- ↳ Cremación
– Yes
- ↳ Momificación:
– No
- ↳ Entierro:
– Yes

- ↳ Canibalismo:
 - No
- ↳ Exposición a los elementos:
 - No
- ↳ Alimento para animales:
 - No
- ↳ Entierro secundario:
 - Yes
- ↳ Retratamiento del cadáver:
 - Yes
- ↳ Otro tratamiento intensivo (tiempo/recursos invertidos) [especifique]:
 - Other [specify]: Buried in caves

Hay co-sacrificios presentes en la tumba/entierro:

Los co-sacrificios son sacrificios animales/humanos provocados por la muerte del ocupante principal de la tumba/entierro.

– Field doesn't know

Hay ajuares funerarios presentes:

– Yes

Notes: Ajuares elaborados de jade, concha, hueso y otros materiales considerados propios de élites, que acompañaban a los entierros de los grupos Ah May, Ah Canul y Dzib

- ↳ Efectos personales:
 - Yes
- ↳ Artículos valiosos/preciosos:
 - Yes
 - ↳ Valor significativo:
 - Oro, jade, objetos trabajados intensamente, o valor simbólico significativo
 - Yes
 - ↳ Algo de valor, objetos valiosos o útiles:
 - Yes
 - ↳ Otro
 - Other [specify]: Mask of jade

Hay entierros formales presentes:

– Yes

- ↳ Como cenotafios:
 - Yes
- ↳ En el cementerio:
 - Yes
- ↳ Tumbas familiares/criptas:
 - Field doesn't know
- ↳ Contexto doméstico:
 - Enterrado debajo de los pisos de la casa, o en áreas de actividad doméstica

– Yes

Seres Sobrenaturales

Hay un dios supremo presente:

– Yes

- ↳ Es antropomórfico:
– Yes
- ↳ Es una deidad del cielo:
– Yes
- ↳ Es ctónico (del inframundo)
– Yes
- ↳ Está fusionado con el rol de rey/reino (rey=dios supremo)
– Yes
- ↳ El monarca es visto como la manifestación o emanación del dios supremo:
– Yes
- ↳ Tiene una relación de paretesco con las élites:
– Yes
- ↳ Hay otro tipo de lealtad o conexión con las élites:
– Yes
- ↳ Es incuestionablemente bueno:
– Field doesn't know

El dios supremo se comunica con los vivos en este lugar:

– Yes

- ↳ En la vigilia, en la vida cotidiana:
– Field doesn't know
- ↳ En sueños:
– Field doesn't know
- ↳ En estado de trance:
– Yes
- ↳ A través de prácticas de adivinación:
– Yes
- ↳ Solamente a través de especialistas religiosos:
– Yes
- ↳ Solamente a través del monarca:
– Yes

Hay espíritus de humanos previos presentes:

– Yes

- ↳ Los espíritus humanos pueden ser vistos:
– Field doesn't know

- ↳ Los espíritus humanos se pueden sentir físicamente:
 - Field doesn't know

Los espíritus humanos se comunican con los vivos en este lugar:

– Yes

- ↳ En la vigilia, en la vida cotidiana:
 - Field doesn't know

- ↳ En sueños:
 - Yes

- ↳ En estado de trance:
 - Field doesn't know

- ↳ A través de prácticas de adivinación:
 - Yes

- ↳ Solamente a través de especialistas religiosos:
 - Yes

- ↳ Solamente a través del monarca:
 - Yes

Hay seres sobrenaturales no humanos presentes:

– Yes

- ↳ Los espíritus no humanos pueden ser vistos:
 - Field doesn't know

- ↳ Los espíritus no humanos pueden sentirse físicamente:
 - Field doesn't know

Los espíritus no humanos pueden comunicarse con los vivos en este lugar:

– Field doesn't know

Hay seres mixtos humano-divinos presentes:

– Yes

- ↳ Los seres mixtos humano-divinos pueden ser vistos:
 - Field doesn't know

- ↳ Los seres mixtos humano-divinos pueden sentirse físicamente:
 - Field doesn't know

Los seres mixtos humano-divinos pueden comunicarse con los vivos en este lugar:

– Yes

- ↳ En la vigilia, en la vida cotidiana:
 - Field doesn't know

- ↳ En sueños:
 - Field doesn't know

- ↳ En estado de trance:
 - Field doesn't know

|

↳ A través de prácticas de adivinación:
– Yes

↳ Solamente a través de especialistas religiosos:
– Yes

↳ Solamente a través del monarca:
– Yes

El ser sobrenatural/dios supremo está presente en forma de estatua(s) de culto:

– Yes

Notes: La asociación de gobernantes con atavíos de la deidad del maíz, así como su relación con el inframundo a través de la resurrección en forma de la deidad mencionada es parte de los elementos presentes en las esculturas que los refieren

↳ La estatua de culto es visible:
– Yes

↳ La estatua de culto está oculta:
– Yes

Interacciones Sobrenaturales

Existe la supervisión sobrenatural:

– Yes

↳ Seguimiento sobrenatural del cumplimiento de las normas:
– Field doesn't know

↳ Los seres sobrenaturales se preocupan o esperan las ofrendas:
– Yes

↳ Libaciones:
– Yes [specify]: Posiblemente balché

↳ Ofrendas de alimentos:
– Yes [specify]: Hecha a base de maíz

↳ Sacrificio de animales:
– Yes [specify]: Venados, jaguares, pecaris

↳ Sacrificio humano:
– I don't know

↳ Objetos sagrados:
– Yes [specify]: vasijas, ollas, hechos de concha, jade y obsidiana

↳ Objetos cotidianos:
– Yes [specify]: Metates, vasijas ornamentadas y otros ornamentos

↳ Los seres sobrenaturales se preocupan por el sexo:
– Yes

↳ El culto incluye actos/referencias sexuales:
– No

↳ Los seres sobrenaturales se preocupan o esperan una observancia ritual adecuada:
– Yes

- ↳ Los seres sobrenaturales se preocupan o esperan la realización de rituales:
– Yes
- ↳ Los seres sobrenaturales se preocupan o esperan el mantenimiento del lugar:
– Field doesn't know
- ↳ Los seres sobrenaturales se preocupan o esperan la higiene personal:
– Field doesn't know
- ↳ Los seres sobrenaturales se preocupan por honrar los juramentos:
– Yes

Los visitantes se comunican con las deidades o seres sobrenaturales:
– Yes

- ↳ Los visitantes se comunican con las deidades:
– Yes
- ↳ Los visitantes se comunican con otros seres sobrenaturales:
– Yes

Ritual y Realización

Los rituales ocurren en este lugar:

Los rituales son conductas visiblemente representados por una o más personas con el propósito de cumplir con la religión.

– Yes

- ↳ Se llevan a cabo rituales a gran escala:
– Yes
- ↳ Se llevan a cabo rituales a pequeña escala:
– Yes
- ↳ En promedio, cuántos participantes hay en los rituales a gran escala:
–specify: from one to one hundred
- ↳ ¿Qué tan seguido se realizan estos rituales?:
–specify: We need more excavation and text readings
- ↳ Hay controles de ortodoxia:
– Field doesn't know
- ↳ Hay controles de ortopraxia:
– Field doesn't know
- ↳ Hay prácticas sincrónicas:
– Yes
- ↳ Se usan estupefacientes durante el ritual:
– Field doesn't know

Sacrificios, Ofrendas y Mantenimiento

Los sacrificios se llevan a cabo en este lugar:

– Field doesn't know

Hay autosacrificios presentes:

– Yes

Notes: Una de las obligaciones de las élites, era la perforación del pene o pinchado del mismo con la cola de una mantarraya

↳ Suicidio
– Field doesn't know

↳ Sangría
– Yes

↳ Mutilación
– Field doesn't know

↳ El autosacrificio es común y/o esperado de las élites:
– Yes

↳ Es una prerrogativa de la élite:
– Yes

↳ Es una prerrogativa de la realeza:
– Yes

Hay ofrendas materiales presentes:

– Field doesn't know

La asistencia al culto/sacrificio es obligatoria:

– Yes

↳ Por toda la comunidad
– Yes

↳ Por individuos específicos
– Yes [specify]: rules and priest

Peregrinación y Festivales

Hay peregrinaciones presentes:

– Yes

↳ ¿Qué tan estricta es la peregrinación?
– field doesn't know

↳ La principal razón para la construcción/establecimiento del lugar son las peregrinaciones:
– Field doesn't know

↳ Las peregrinaciones a este lugar están asociadas con eventos de vida significativos:
– Field doesn't know

↳ La peregrinación a este lugar involucra seguir rutas (caminos) establecidas:
– Field doesn't know

Este es un lugar para festejar:

– Field doesn't know

Hay fiestas presentes:

– No

Adivinación y Curación

Está presente la adivinación:

– Yes

- ↳ Adivinación por examinación de lo extra:
Restos animales, órganos. Conteste esta pregunta y las siguientes una vez para cada especie
– Field doesn't know

- ↳ Adivinación a través de la comunicación humana:
– Yes

- ↳ El ser humano es el vehículo para el oráculo:
– Field doesn't know

- ↳ El ser humano es el intérprete del oráculo:
– Yes

- ↳ Los intérpretes del oráculo son de un sexo/género en específico:
– Field doesn't know

- ↳ Los intérpretes del oráculo son de una etnia en específico:
– Field doesn't know

- ↳ Los intérpretes del oráculo son de una clase específica:
– Yes

- ↳ Se requiere la privación sexual:
– Field doesn't know

- ↳ Se requieren estupefacientes:
– Field doesn't know

- ↳ Se requiere una prueba física:
– Field doesn't know

- ↳ Adivinación a través del comportamiento animal:
– Field doesn't know

- ↳ Adivinación a través de material inerte:
– Smoke
– Flame

Se practica la curación en este lugar:

– Field doesn't know

Instituciones y Escrituras

Especialistas religiosos

Hay especialistas religiosos presentes/a cargo de este lugar:

Los especialistas religiosos son individuos cuyos deberes principales dentro de una población no se enfocan en la subsistencia o producción artesanal, sino al mantenimiento del paisaje religioso y la cultura del grupo.

– Yes

- ↳ Presentes de tiempo completo
– Yes

- ↳ Presentes de tiempo parcial
 - Field doesn't know
- ↳ Los especialistas religiosos son de un sexo/género en específico:
 - Field doesn't know
- ↳ Los especialistas religiosos son de una etnia específica:
 - Field doesn't know
- ↳ Los especialistas religiosos son de una clase/casta específica:
 - Yes
- ↳ Los especialistas religiosos están dedicados al lugar de por vida:
 - Yes
- ↳ Los especialistas religiosos están estratificados en un sistema jerárquico:
 - Yes
- ↳ El acceso dentro del espacio está segregado por esta jerarquía:
 - Yes

Este espacio incorpora un espacio habitable para los especialistas religiosos:
– Yes

Este espacio es usado para la capacitación de los especialistas religiosos:
– Yes

Hay instituciones formales para el mantenimiento del lugar:
Instituciones que son autorizadas por la comunidad religiosa o los líderes políticos
– Yes

Burocracia

Hay una burocracia formal presente en el lugar:
Una burocracia consiste en un sistema jerárquico para la contabilidad y mantenimiento de las reglas, que se ocupa principalmente de la riqueza material.
– Yes

- ↳ La burocracia está presente permanentemente:
 - Yes
- ↳ La burocracia está presente de manera temporal o estacional:
 - Field doesn't know

Este lugar controla los recursos económicos (tierras, bienes, herramientas):
– Yes

- ↳ Este control es la principal forma de ingresos para este lugar:
 - Yes
- ↳ Este lugar arrienda tierras:
 - Field doesn't know
- ↳ Este lugar arrienda herramientas:
 - Field doesn't know

Obras Públicas

Este lugar sirve como sitio para los servicios a la comunidad:

– Yes

- ↳ Distribución y/o almacenamiento público de alimentos:
– Field doesn't know
- ↳ Lugar para funciones cívicas (censos, elecciones, otras funciones):
– Field doesn't know
- ↳ Lugar para el ejercicio de la justicia (juicios, ejecuciones, etc.):
– Field doesn't know
- ↳ Función para el manejo del agua:
– Yes
- ↳ Parte de la red de transporte:
– Field doesn't know

Escritura/Escrituras

Se almacenan escritos no religiosos en este lugar:

Documentos económicos, registros, etc

– Yes

Hay escrituras asociadas con este lugar:

– Yes

- ↳ Son escritas:
– Yes
 - ↳ Se escriben en este lugar:
– Yes
- ↳ Son orales:
– Field doesn't know
- ↳ Existe una historia asociada con el origen y/o construcción de este lugar:
– Yes
- ↳ Hay especialistas religiosos a cargo de interpretar las escrituras:
– Yes
- ↳ Las escrituras son parte del edificio/lugar:
– Yes
 - ↳ Están anexas a las estructuras como decoración:
– Yes
 - ↳ Están albergadas en el lugar/estructura:
– Yes
 - ↳ Como inscripción(es) de dedicatoria:
– Yes
 - ↳ Otro
DRAFT
– Other [specify]: El anillo de su juego de pelota

Bibliography

General References

Reference: Oxkintok y el periodo del clásico medio en el norte de la Península de Yucatán., Rivera Dorado, Miguel. "Lineas De Investigación Del Proyecto Oxkintok" 161, no. 635-636 (December 30, 1998). <https://doi.org/10.3989/arbor.1998.i635-636.1689>.

Reference: Oxkintok y el periodo del clásico medio en el norte de la Península de Yucatán., Casares Contreras, Orlando Josué. "Kukulcán, Venus Y Los Ciclos Agrícolas En La Estructura 2D5 De Chichén Itzá, Yucatán / Kukulcan, Venus and Agriculture Cycles on the 2D5 Structure of Chichen Itza, Yucatán", no. 79 (January 29, 2021). <https://doi.org/10.22134/trace.79.2021.689>.

Reference: Oxkintok y el periodo del clásico medio en el norte de la Península de Yucatán., Casares Contreras, Orlando Josué, and José Marcial Gamboa Cetina. "El Papel De La Astronomía Y El Calendario En Las Concepciones De Salud Y Enfermedad Entre Los Mayas De Yucatán. De Lo Colonial a Lo Contemporáneo" 13, no. 2 (April 5, 2021). <https://doi.org/10.5377/ce.v13i2.11259>.

Reference: Oxkintok y el periodo del clásico medio en el norte de la Península de Yucatán., Robles, Fernando C.. "El Clásico Medio En El Noroccidente De Yucatán. La Fast Oxkintok Regional En Oxkintok (yucatán) Como Paradigma. Carmen Varela Torecilla. BAR International Series, Vol. 739. British Archaeological Reports, Oxford, 1998. Xii + 324 Pp., Figures, Tables, Bibliography, Appendices. \$35.00 (paper)." 11, no. 2 (June 2000). <https://doi.org/10.2307/971866>.

Reference: Oxkintok y el periodo del clásico medio en el norte de la Península de Yucatán., García Barrios, Ana, and Alfonso Lacadena García-Gallo. "Hallazgo De Fragmentos Cerámicos De Estilo Chocholá Con Jeroglíficos En Oxkintok, Yucatán" 52 (May 31, 2018). <https://doi.org/10.19130/iif.1ecm.2018.52.959>.

Reference: Oxkintok y el periodo del clásico medio en el norte de la Península de Yucatán., Casares, Orlando, Venus Estrella, and José Gamboa. *Arqueoastronomía Maya Y Su Legado Cultural*. México: Universidad José Martí de Latinoamérica, 2023.

Reference: Oxkintok y el periodo del clásico medio en el norte de la Península de Yucatán., Orlando, Casares. *Un Estudio Arqueoastronómico En Oxkintok*. México: Universidad Autónoma de Yucatán, 2002. https://www.researchgate.net/publication/360779333_Un_estudio_arqueoastronomico_en_OxkintokTesis_de_licenciatura.

Reference: Oxkintok y el periodo del clásico medio en el norte de la Península de Yucatán., Miguel, Rivera. "El Urbanismo De Oxkintok. Problemas E Interpretaciones". *Revista Española De Antropología Americana* 28, no. 28 (1998): 39-61. https://d1wqtxts1zle7.cloudfront.net/46482185/25104-25123-1-PB-libre.pdf?1465925043=&response-content-disposition=inline%3B+filename%3DEI_urbanismo_de_Oxkintok_problemas_e_int.pdf&Expires=1707152344&Signature=Nu7p-Ad4D9y81f4qBZvlw5FvCEbc2mDAkTfW2-JgAFJXr-ktamKDZqCi31X7lvqTvuZ7yOZyRZ5ti2IjvWjBJV6SjB47FOJLg8W-KnZ1ATEFjvSey-A5eTtSD9RpPfcujlMdqCKcG7W4tlyOYLoQ1wvybleAk-ZIWETQor77TioFeps-NQa3w-Bu0i0pg6ABSs-T2jzU0wBlg-Vv90CYFi-QmBRMD-LS5zuR9M9Zhc1vtUHoj-dw__&Key-Pair-Id=APKAJLOHF5GGSLRBV4ZA.

Reference: Oxkintok y el periodo del clásico medio en el norte de la Península de Yucatán., Carmen, Varela. *El Clásico Medio En El Noroccidente De Yucatán*. España: Universidad Complutense de Madrid, 1995. <https://dialnet.unirioja.es/servlet/tesis?codigo=166269>Tesis Doctoral.

Reference: Oxkintok y el periodo del clásico medio en el norte de la Península de Yucatán., Boot, Erick. "An Oxkintok Region Vessel: An Analysis of the Hieroglyphic Texts". Mesoweb, 2010. <https://www.mesoweb.com/articles/boot/Oxkintok.pdf>.

Reference: Oxkintok y el periodo del clásico medio en el norte de la Península de Yucatán., Cristina, Vidal. "Tumbas, Enterramientos Y Ofrendas En El Grupo Ah Canul En La Ciudad Maya Yucateca De Oxkintok". In *VIII Simposio De Investigaciones Arqueológicas En Guatemala*. Guatemala: Museo Nacional de Arqueología y Etnología, 1995. http://www.asociaciontikal.com/wp-content/uploads/2016/11/18.94_-_Vidal.pdf.

Reference: Oxkintok y el periodo del clásico medio en el norte de la Península de Yucatán., Miguel, Rivera. "Geometría Monumental Del Poder Maya: El Caso De Oxkintok". *Revista Española De Antropología Americana* 37, no. 2 (2007): 7-21. <https://core.ac.uk/download/pdf/38843449.pdf>.

Reference: Oxkintok y el periodo del clásico medio en el norte de la Península de Yucatán., Eunice, Uc, Ancona Iliana, and Morales Raúl. "Territorio, Comunidad Y Vida En La Periferia De Oxkintok. Ofrendas Y Ornamentos De Lujo En El Ajuar De Los Entierros". *Arqueología Mexicana*, 2022.